

MORELLO, Thais Laham. **O búfalo que só queria ficar abraçado**. Ilustrações de Juliana Basile. São Paulo: Carochinha, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

As jovens autora e ilustradora, Thaís e Juliana, nos apresentam um texto leve e bem ilustrado sobre um búfalo carente que só queria ficar abraçado. Brincava o dia todo, mas quando o sono batia, queria estar abraçado à sua mãe. Quando ia para a escola, a história se repetia queria ficar grudado na mãe. Era um búfalo guloso de amor. Até que a mãe teve uma ideia para ajudar seu filhotinho.

Palavras-chave: Afetividade. Emoções. Relacionamento. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.